

关于 12 球称量问题

方曼琳¹, 杨苏², 孙圣山², 潘宇亮³

(1.首都师大附中 2021 级初一(1)班, 北京 100037;

2.首都师大附中 2021 级初一(3)班, 北京 100037; 3.首都师大附中 2021 级初一(8)班, 北京 100037)

指导教师 蒋永刚, 周素襄

“曹冲称象”这个故事家喻户晓, 而它却与天平有着密不可分的联系. 在数学中, 天平问题不算罕见. 在一节数学课上, 老师给了一道很有意思的问题, 那就是天平中的坏球问题. 当我们知道坏球是比正常球轻还是重的时候, 求出坏球是一件十分容易的事, 但是在生活中, 有时候我们会遇到一些不知道坏球比正常球轻还是重的情况, 这时候就需要分类讨论. 总结归纳也是必不可少的, 在球数较少的时候就可以找到规律, 当球数较大时可借助计算机程序进行初步探究.

1 问题

已知有 12 个球, 其中有 1 个坏球(不知轻重, 但知道质量与其他球不一样), 另外, 11 个球质量相同. 问在 3 次之内如何用天平称出坏球?

2 过程

把 12 个球编号分成三组, 分别为 A 组(1, 2, 3, 4), B 组(5, 6, 7, 8), C 组(9, 10, 11, 12). 先从 A, B, C 三组中任取两组称量, 我们以 A 与 B 称量为例:

若 $A=B$, 则在 C 中必有坏球. 取 D(9, 10,

11) 与 E(1, 2, 3) 称量.

①若 $D=E$, 则 12 号是坏球.

②若 $D>E$, 则可推出 D 中必有重球, 取 F(9) 和 G(10) 称量.

①若 $F=G$, 则 11 号为重球.

②若 $F<G$, 则 10 号为重球.

③若 $F>G$, 则 9 号为重球.

③若 $D<E$, 则可推出 D 中必有轻球, 取 F(9) 和 G(10) 称量.

①若 $F=G$, 则 11 号为轻球.

②若 $F<G$, 则 9 号为轻球.

③若 $F>G$, 则 10 号为轻球.

若 $A>B$, 则要么 A 有重球, 要么 B 有轻球, 取 H(1, 10, 11, 12) 和 I(2, 3, 4, 5) 称量.

(1) 若 $H=I$, 则 6, 7, 8 可能为轻球, 取 J(6) 和 K(7) 称量.

①若 $J=K$, 则 8 号为坏球.

②若 $J>K$, 则 7 号为轻球.

③若 $J<K$, 则 6 号为轻球.

(2) 若 $H>I$, 则要么 1 是重球, 要么 5 是轻球, 取 L(1) 和 F(9) 称量.

①若 $L=F$, 则 5 号为轻球.

②若 $L>F$, 则 1 号为重球.

(3) 若 $H<I$, 则 2, 3, 4 可能为重球, 取 M(2) 和 N(3) 称量.

①若 $M>N$, 则 2 号为重球.

②若 $M=N$, 则 4 号为重球.

③若 $M<N$, 则 3 号为重球.

若 $A<B$, 则要么 A 有轻球, 要么 B 有重球, 取 H(1, 10, 11, 12) 和 I(2, 3, 4, 5) 称量, 与 $A>B$ 同理, 在此我们不过多展开.

3 新的问题

现共有 n 个小球, 其中有 1 个是坏球, 其余全是好球. 好球的质量都一样, 坏球的质量与好球不一样, 但不知道是比好球轻还是重. 现有一座天平, 你可以在天平左右放任意数量的小球. 请问最少用几次称量操作保证判别出坏球.

(下转第 33 页)

“看法”决定解法

陈缪悦

(苏州市阳山实验初级中学 初三(7)班, 江苏 苏州 215151)

指导教师 孙凯

在数学学习过程中,想必“一题多解”这个词大家已经十分熟悉了,那是什么导致一题多解的呢?我们认为正是每个人的知识背景、解题经验积累和数学思维水平等有差异,才导致面对同一个问题时会出现不同的思路和解法.简单地讲,每个人有不同的看法,也会出现同一个人对问题的条件和结论持有不同的看法,从而出现不同的解法.所谓“看法”是指一个人对待问题的想法,取决于这个人掌握数学知识和数学经验的多少,还取决于分析和求解问题的能力等.所谓“解法”是指一个人解决问题的方法.在解题过程中,我们发现看法决定解法,有看法才有解法,不同的看法决定不同的

解法.

近期在初三数学复习中,我们遇到了这样一道题,对条件的看法决定了不同的解法,现总结梳理如下,供同学们复习参考.

 题目 1 若 $2x + y = 1$, 且 $0 < y < 1$. 求 x 的取值范围.

分析 已知条件有两个: $2x + y = 1$ 和 $0 < y < 1$, 一个是等式的形式,另一个是不等式的形式.表面上看,前者是方程的形式,表达了 x 和 y 之间的数量关系,后者是不等式组的简单表达形式,给出了 y 的取值范围.接下来,如何求解,取决于解题者对条件的“看法”.

(下转第 34 页)

(上接第 32 页)

表 1 三分猜想

球数(个)	1个	2个	3个	4个	5个	6个	7个	8个	9个	10个	11个	12个	……	80个
称量次数(次)	无法称量出坏球	无法称量出坏球	2次	2次	3次	3次	3次	3次	3次	3次	3次	3次	……	5次

注 ①每次称量都是有效称量②每次称量从分的三组中取球数最多组,具体见“2过程”.

因此我们提出了“三分猜想”:每次把球尽量平均地分成 3 份(若有 4 个球就直接分成 4 份),取球最多的那份,并继续平均分,直到每组球数都为 1,将分的次数加 1,就是最多称量次数.

还是拿 12 球举例:

12 个球中有 1 个坏球就代表有 12 种可能,再由于坏球可能是比好球轻或重有 2 种可能,所以就有 24 种可能性.

然后天平每一次有效称量有 3 种可能:两边质量相等、左重右轻、右重左轻.也就是每次可以得到三倍的可能性.所以称三次可以得到 $3^3 = 27$ 种可能性.

由于 $27 > 24$,即所得可能性 3^3 大于所需可能性 24.

猜想当有 n 个球时,所需可能性为 $2n$.设要称 x 次.则最终的可能性为 3^x ,然后列出不等式 $2n < 3^x$ 并求解 x 的最小值.

4 方法总结

以下网站为一热心人士做的称量模拟,同学们若有兴趣,可以尝试使用: <https://funnyjs.com/ballweight/#demo>

对于以上猜想的证明,我们就不再过多探究了.如果同学们有兴趣的话,可以尝试研究,也欢迎来找我们讨论. (责审 赵学志)

中
学
生
数
学